

PROCEDURA CONFISCĂRII SPECIALE ÎN CAZUL INFRAȚIUNII DE SPĂLARE DE BANI

Olga FIODOROV
Universitatea de Stat din Moldova

Realitatea socială vedește o dezvoltare economică și tehnologică vertiginosă, în prezent faptele de spălare de bani fiind în dezvoltare continuă, corespunzător lipsa de control asupra acestui fenomen poate submina stabilitatea financiară a statului de drept. Întru a descuraja activitățile de criminalitate organizată, este esențial ca infractorii să fie deposedați de produsele infracțiunii. În acest sens, confiscarea și recuperarea activelor deținute de infractori constituie un mod eficient în combaterea criminalității organizate. Confiscarea împiedică utilizarea averilor infractorilor ca sursă de finanțare pentru alte activități cu caracter infracțional, îndepărtând pericolul de a corupe societatea. Mai mult decât atât, necesitatea combaterii criminalității organizate se află pe agenda comunității internaționale și celei europene, care prin instrumentele sale legale a reglementat această măsură de siguranță.

Cuvinte-cheie: spălare de bani; confiscare specială; venituri ilicite; valori valutare; terți; bună-credință.

PROCEDURE FOR SPECIAL CONFISCATION IN THE EVENT OF THE INFRINGEMENT MONEY LAUNDRY

The social reality presents a strong economic and technological development, nowadays the money laundering acts have a continuous development, therefore the lack of control over this phenomenon can undermine the financial stability of the rule of law. In order to discourage organized crime, it is essential that offenders be disposed of by the proceeds of crime. In this respect, the confiscation and recovery of assets held by criminals is an effective way of combating organized crime. Confiscation prevents the use of criminal assets as a source of funding for other criminal activities, thus removing the danger of corrupting society. Moreover, the need to combat organized crime is on the agenda of the international community and the European community, which, through its legal instruments, regulated this safety measure.

Keywords: money laundering; confiscation; illicit income; currency values; third parties; good-faith.

Noul mileniu a adus nu doar o accentuată globalizare a piețelor lumii, dar și o adâncire fără precedent a interdependențelor existente între economiile naționale. Bineînțeles, interferențele date au condiționat dezvoltarea economiei mondiale, însă deopotrivă au facilitat dezvoltarea crimei organizate transnaționale și a terorismului. Creșterea volumului capitalurilor obținute în urma activităților specifice crimei organizate a determinat o creștere a necesității reciclării acestor fonduri.

Problema spălării banilor a fost abordată în mod organizat în conținutul Convenției Națiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope adoptată la data de 20 decembrie 1988 la Viena în contextul sensibilizării comunității internaționale pentru combaterea traficului de droguri.

Desigur, „spălarea banilor” nu este o activitate nouă, tendința de a ascunde originea ilicită a unor sume și a conferi acestora o aparentă legalitate și, implicit, onestitate și respectabilitate posesorilor acestor sume, are origini vechi. Pot fi amintiți în acest context negustorii și cămătarii din Evul Mediu care, pentru a ascunde dobânzile primite pentru împrumuturile ce le atribuiau, în condițiile în care Biserica Catolică interzisesse cămătăria, apelau la o gamă

variata de trucuri financiare, care corespund, în mare parte, și azi tehnicilor de reciclare a fondurilor.

Termenul de „spălare a banilor” a început să fie folosit în anii 1920, când în SUA unele grupuri infracționale (foarte cunoscuți ar fi Al Capone și Bugsy Moran) au deschis spălătorii, fie auto, fie de rufe, care aveau rolul de a spăla banii murdari, în fapt să-și justifice banii proveniți din diverse activități criminale. Probabil că tocmai de la aceste activități a rămas denumirea de „money laundering” (spălarea banilor) care în timp a căpătat și o consacrare juridică [1, p. 63].

La nivel internațional, problema spălării banilor a fost abordată în conținutul Convenției ONU împotriva traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, care a fost adoptată la data de 20 decembrie 1988, la Viena, în contextul sensibilizării comunității internaționale pentru combaterea traficului de droguri. Definirea acestui fenomen s-a reușit prin explicarea în câteva cuvinte a modului de acțiune și a scopului operațiunilor de spălare a banilor: „Spălarea banilor presupune conversia sau transferul de bunuri cu scopul de a disimula sau deghiza originea ilicită a acestora” [2, p. 2].

În conformitate cu art. 6 alin.(1) din Convenția privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și

confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională, din 08.11.1990, ratificată prin Legea pentru ratificarea Convenției privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitate infracțională, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 15.03.2002: 1) Fiecare Parte adoptă măsuri legislative și altele, considerate necesare pentru a conferi caracterul de infracțiune penală conform dreptului intern, atunci, când actul a fost comis la: a) convertirea sau transferul bunurilor în cazul în care persoana care le livrează știe că bunurile constituie venituri provenite din activitatea infracțională, în scopul de a ascunde sau de a deghiza originea ilicită a bunurilor sau de a ajuta persoanele implicate în comiterea infracțiunii principale de a se sustrage de la consecințele juridice ale acestor acte; b) tănuirea sau deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, deplasării sau a proprietății reale a bunurilor, sau drepturilor relative, despre care autorul știe că constituie venituri provenite din activitatea infracțională; și, sub rezerva principiilor constituționale și a conceptelor fundamentale ale sistemului său juridic; c) achiziționarea, deținerea sau utilizarea bunurilor, despre care cel care le achiziționează, deține sau utilizează știe, în momentul în care le recepționează, că constituie venituri provenite din activitatea infracțională; d) participarea la una din infracțiunile, stabilite conform prezentului articol sau la orice asociere, înțelegere, tentativă sau complicitate prin acordarea de asistență, ajutor sau sfaturi în vederea comiterii sale. Iar aliniatul (3) prevede că fiecare Parte poate adopta măsurile, pe care le estimează necesare pentru a conferi, în virtutea dreptului său intern, caracterul de infracțiuni penale totalității sau unei părți a actelor evocate în alineatul (1), în unul sau în toate cazurile următoare, atunci când autorul: a) ar fi trebuit să presupună că bunul constituie un venit provenit din activitatea infracțională; b) a acționat în scop lucrativ; c) a acționat în vederea facilitării continuării activității criminale [3].

Astfel, având în vedere specificul infracțiunii de spălare a banilor, studiarea acesteia prezintă interes ridicat de ordin practic întru reprimarea fenomenului internațional de „reciclare” a fondurilor ce provin din activități infracționale. Domeniul investigării infracțiunilor generatoare de profit (cum ar fi, de ex.: evaziunea fiscală, delapidarea, faptele de corupție) a evoluat de la modelul clasic, al teoriilor retributive, în care restrângerea libertății individului este condiția necesară pentru restabilirea ordinii de drept, spre aplicarea unei noi politici axate mai degrabă pe recuperarea bunurilor obținute din activități ilicite și, astfel, privarea infractorului de produsul faptei sale.

Acest model s-a impus treptat în toate statele lumii, fiind consacrat în Convenția Națiunilor Unite

împotriva traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope (1988), prin care, potrivit art.5 alin.(7), s-a impus statelor membre să aibă în vedere necesitatea răsturnării dovezii de probă a originii ilicite a produselor presupuse a proveni din săvârșirea de infracțiuni pentru a putea fi supuse confiscării. Ulterior, acest model s-a extins, fiind prevăzute norme cu caracter de recomandare în cuprinsul Convenției Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (Convenția de la Palermo) [4].

Având în vedere specificul investigării și examinării cauzelor ce vizează infracțiunile de spălare a banilor, treptat, confiscarea profiturilor obținute din infracțiuni a devenit obiectivul central al sistemelor de drept penal, urmărindu-se, implicit, reducerea săvârșirii infracțiunilor generatoare de profit.

Deopotrivă este de remarcat că Curtea Europeană în cauza *Poddeschi vs San Marino* [5], hotărârea din 13 aprilie 2017, §181 a reținut că nu există niciun dubiu că spălarea de bani amenința în mod direct preeminența dreptului.

La nivelul Uniunii Europene principalele acte internaționale pentru prevenirea și combaterea spălării banilor sunt [6, 33-63]:

– Convenția Consiliului Europei cu privire la spălarea, urmărirea, reținerea și confiscarea produselor provenite din infracțiuni, deschisă spre semnare la 8 noiembrie 1990, la Strasbourg;

– Convenția Națiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, adoptată la 20 decembrie 1988 la Viena. Aceasta prevede confiscarea bunurilor obținute în urma unor infracțiuni, extrădarea autorilor infracțiunilor legate de traficul de stupefiante, asistența juridică acordată reciproc de către țările implicate, intensificarea formelor de cooperare între state;

– Directiva Consiliului Comunității Europene cu privire la prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor nr. 91/308/EEC, adoptată la Luxemburg la 10 iunie 1991. Elementul principal al acesteia este introducerea pentru instituțiile de credit și financiare (inclusiv pentru birourile de schimb și serviciile de transfer fonduri) a obligației de a solicita identificarea tuturor clienților la demararea unei relații de afaceri (în mod particular, la deschiderea unui cont sau la oferirea facilităților de depozit), pentru toate tranzacțiile singulare sau legate care depășesc plafonul său ori de câte ori se suspectează spălare de bani. Ea a fost completată ulterior prin Directiva 2001/97/EEC ce a intrat în vigoare în decembrie 2001, urmând ca până în iunie 2003 să fie transpusă în legislațiile naționale ale statelor membre. Directiva dată este sursa de inspirație pentru legile de combatere a spălării banilor;

– Grupul EGMOND (prima întâlnire a grupului în anul 1955 în palatul EGMOND – Aremberg din

Bruxelles la care au participat 24 de state și 8 organizații internaționale). În prezent grupul numără 48 de membri, iar scopul său este cooperarea internațională între agențiile naționale specializate în lupta internațională împotriva spălării banilor prin intermediul schimbului de informații financiare legate de spălarea banilor;

– Grupul de acțiune financiară în domeniul spălării banilor (GAFI) este un organism interguvernamental ce dezvoltă și promovează politici de combatere a spălării banilor.

Cele mai evidente motive pentru a spori măsurile de combatere a spălării banilor sunt legate de împiedicarea criminalilor de a beneficia de pe urma activităților ilegale.

În acest sens, este de menționat că Convenția privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională din 8 decembrie 1990, în vigoare pentru Republica Moldova din 1 septembrie 2002, instituie obligația statelor de a adopta măsuri legislative și de altă natură, considerate necesare pentru a permite confiscarea instrumentelor și a veniturilor provenite din activitatea infracțională sau a bunurilor, valoarea cărora corespunde acestor venituri.

La 3 aprilie 2014 a fost adoptată Directiva 2014/42/UE privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană [7], art. 5 alin. (1) al căreia stabilește: „(1) Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a permite confiscarea, totală sau parțială, a bunurilor unei persoane condamnate ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni care este susceptibilă să genereze, în mod direct sau indirect, beneficii economice, atunci când, în baza circumstanțelor cauzei, inclusiv a elementelor de fapt și a probelor disponibile, cum ar fi faptul că valoarea bunurilor este disproporționată în raport cu venitul legal al persoanei condamnate, o instanță consideră că bunurile în cauză au fost obținute din activități infracționale”.

În același context se înscrie și Convenția Consiliului Europei cu privire la spălarea banilor, căutarea, sechestrarea și confiscarea sumelor obținute din infracțiuni (ETS 141), care în art. 2 statuează: „Fiecare parte adoptă măsuri legislative și alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a confisca instrumentele și sumele sau proprietatea valoarea cărora corespunde cu aceste sume [...]”.

În Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu, COM (2008)766 [8], aceasta menționa faptul că pentru a descuraja activitățile de criminalitate organizată este esențial ca infractorii să fie deposedați de produsele infracțiunii. Confiscarea și recuperarea activelor deținute de infractori constituie un mod foarte eficient de a combate criminalitatea organizată, orientată în principal spre

profit. Confiscarea împiedică utilizarea averilor infractorilor ca sursă de finanțare pentru alte activități cu caracter infracțional, îndepărtează pericolul de a compromite încrederea în sistemele financiare și de a corupe societatea legitimă. Confiscarea are un caracter disuasiv, deoarece întărește principiul potrivit căruia „criminalitatea nu aduce venituri”.

Este de remarcat că aspectele ce țin de problematica confiscării bunurilor ca instrument de combatere a criminalității a generat o jurisprudență abundentă a Curții Europene a Drepturilor Omului. Astfel, Curtea Europeană a examinat un spectru vast de cauze privind confiscarea, diferențiind între confiscarea bunurilor care au constituit obiectul infracțiunii (*objectum sceleris*) în urma condamnării acuzaților (*Agosi vs Marea Britanie*, hotărârea din 24 octombrie 1986); confiscarea bunurilor care au constituit instrumentul infracțiunii (*instrumentum sceleris*) după condamnarea acuzaților (*C.M. vs Franța*, decizia din 26 iunie 2001) sau confiscarea bunurilor aflate în posesia terților după condamnarea acuzaților (*Air Canada vs Marea Britanie*, Hotărârea din 5 mai 1995).

În același timp, referitor la veniturile provenite dintr-o activitate criminală (*productum sceleris*), Curtea Europeană a examinat confiscarea care a urmat după condamnarea reclamantului (a se vedea *Phillips vs Marea Britanie*, menționată *supra*), precum și cauze în care confiscarea a fost dispusă independent de existența unei proceduri penale, pentru că patrimoniul reclamantilor era prezumat ca fiind de origine ilicită (a se vedea *Riela și alții vs Italia*, decizia din 4 septembrie 2001; *Arcuri și alții vs Italia*, decizia din 5 iulie 2001; *Raimondo vs Italia*, hotărârea din 22 februarie 1994) sau ca fiind utilizate pentru activități ilicite (*Butler vs Marea Britanie*, decizia din 27 iunie 2002).

În dreptul penal național, norme cu caracter general referitoare la aplicarea măsurilor asigurătorii, în scopul recuperării bunurilor provenind din săvârșirea de infracțiuni, se regăsesc în capitolul X intitulat „măsuri de siguranță” respectiv art. 106 Cod penal al Republicii Moldova.

Astfel, atât elementele definitorii ale infracțiunii spălării banilor, cât și chestiunea ce vizează măsurile de siguranță au fost determinate de Convenția Europeană privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii din 8 noiembrie 1990, la care Republica Moldova este parte.

Măsura de siguranță a confiscării speciale constă în trecerea forțată și gratuită în proprietatea statului a bunurilor utilizate la săvârșirea infracțiunilor sau rezultate din infracțiuni, a căror deținere, datorită naturii lor, sau ținând seama de legătura cu fapta săvârșită, prezintă pericolul că pe viitor vor fi comise noi fapte, prevăzute de legea penală.

Cu privire la aceasta, mai mulți autori consideră

că spre deosebire de celelalte măsuri de siguranță, care au un caracter preventiv personal, adică sunt orientate împotriva pericolului generat de anumite persoane, măsura de siguranță a confiscării speciale, care este unica din sistemul măsurilor de siguranță prevăzute de Codul penal al RM ce poartă un caracter patrimonial, este destinată să înlăture o stare de pericol creată de existența anumitelor bunuri sau lucruri. Doctrinarii penaliști explică acest fapt prin aceea că la confiscarea acestor bunuri nu se acționează asupra unei stări periculoase a autorului, ci doar se ia o măsură de precauție, prin necesitatea lipirii făptuitorului de orice obiect, pe care l-ar putea folosi la săvârșirea unei infracțiuni. De asemenea, cu referire la acest fapt, trebuie menționat că și cauza stării de pericol, în ceea ce privește aplicarea acestei măsuri de siguranță, decurge din însuși faptul deținerii anumitelor lucruri care ar putea fi folosite la săvârșirea pe viitor a unor fapte care sunt prevăzute de legea penală.

Măsura de siguranță a confiscării speciale are incidență obiectivă și se aduce la îndeplinire și realizare momentan, de aceea nu există o problemă privind durata acestei măsuri. În aceeași ordine de idei, mai menționăm că pot fi supuse confiscării nu doar bunurile indicate în legea penală, ci și contravaloarea acestora în cazul în care ele nu mai există, atunci când nu sunt localizate, când deținătorul acestora nu este cunoscut, când bunurile au fost deteriorate sau schimbată destinația lor, astfel că acestea nu mai pot fi folosite de către proprietar.

În corespundere cu prevederile art. 106 alin. (2) Cod penal al Republicii Moldova al RM [8], pot fi supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare) cum ar fi:

- utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni – dacă bunurile aparțin autorului destinate sau folosite anume pentru comiterea unei infracțiuni și nu a unei fapte prevăzute de legea penală, care și-a pierdut caracterul penal;

- rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri – în această categorie intră bunurile care au fost produse prin fapta incriminată, adică în urma înlăturării laturii obiective a componentei de infracțiune (bani falși, mărfuri de contrabandă etc.);

- date pentru a determina săvârșirea unei infracțiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor – adică cele presupuse pentru a determina săvârșirea unei infracțiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor, adică bani sau alte valori materiale, transmise infractorului în calitate de remunerație pentru fapta comisă;

- deținute contrar dispozițiilor legale – deținute contrar dispozițiilor legale; în această categorie sunt incluse lucrurile periculoase prin natura lor, uneori chiar simpla deținere a acestora constituind o infrac-

țiune, de exemplu arme, muniții, substanțe explozive etc. Confiscarea lucrurilor deținute contrar dispozițiilor legale urmează a fi aplicată oricând, indiferent de reculatul procesului penal, de faptul dacă persoana este condamnată sau achitată.

- convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunurile rezultate din infracțiuni și din veniturile de la aceste bunuri în această categorie sunt incluse valorile valutare care au fost convertite sau transformate, indiferent în ce quantum din bunurile rezultate din infracțiune;

- care constituie obiectul infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului această categorie vizează direct obiectul infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

De asemenea, art.106 Cod penal al RM alin.(2¹) prevede că dacă bunurile rezultate din infracțiuni și veniturile de la aceste bunuri au fost comasate cu bunurile dobândite legal, se confiscă acea parte din bunuri sau contravaloarea acestora care corespunde valorii bunurilor rezultate din infracțiuni și a veniturilor de la aceste bunuri.

Subsecvent, alin. (3) art. 106 Cod penal al RM prevede că dacă bunurile menționate la alin.(2) lit. a) și b) aparțin sau au fost transferate oneros unei persoane care nu știa și nici nu trebuia să știe despre scopul utilizării sau originea bunurilor, se confiscă contravaloarea acestora. Dacă bunurile respective au fost transferate cu titlu gratuit unei persoane care nu știa și nici nu trebuia să știe despre scopul utilizării sau originea acestora, bunurile se confiscă.

Atât literatura de specialitate [9, p. 221-223], cât și practica judiciară au acceptat posibilitatea confiscării speciale a bunurilor dobândite prin săvârșirea faptei prevăzute de legea penală și în situația în care aceste bunuri se află în patrimoniul unor terți.

Această abordare derivă în principal din împrejurarea că măsura de siguranță a confiscării speciale își are temeiul în starea de pericol pe care o reprezintă deținerea bunurilor prevăzute de art.106 Cod penal. Starea de pericol pe care o generează lăsarea mai departe a acestor bunuri în posesia făptuitorului este prezumată, prezumția fiind absolută, astfel încât nu se poate face dovada contrară a inexistenței unei atare stări de pericol. Sursa acestei stări de pericol o constituie temerea că, prin păstrarea în patrimoniul făptuitorului a folosului necuvenit dobândit prin săvârșirea acțiunii ilicite, acesta va fi implicat încurajat să săvârșescă noi fapte prevăzute de legea penală.

Altă justificare a confiscării bunurilor altor persoane o constituie faptul că această măsură de siguranță operează „in rem” (*asupra bunului*), și nu asupra persoanei în mâinile căreia se află, justificată de proveniența ilicită a bunurilor.

În materia infracțiunii de spălare a banilor o astfel de interpretare este cu atât mai justă, având în vede-

re împrejurarea că, în scopul ascunderii provenienței ilicite a bunurilor, autorii folosesc diverse metode, în special transferul acestora în patrimoniul unor terți, fie de bună- sau rea-credință, astfel că pentru organele judiciare este mai dificil să urmărească circuitul acestor bunuri, să le identifice și să le indisponibilizeze în vederea confiscării speciale.

În literatura de specialitate, dar și în practica judiciară [10], s-a arătat că regimul juridic al bunurilor prevăzute de art.106 Cod penal al RM, aflate în patrimoniul terților, este diferențiat în funcție de bună sau rea-credință a acestora, care nu trebuie însă asimilată cu vinovăția penală, ci se rezumă la conținutul pe care îl conferă dispozițiile dreptului civil.

Raporturile juridice civile sunt guvernate, printre altele, de principiul prezumției de bună-credință, prevăzut în art.9 și 331 Cod civil al Republicii Moldova.

Așadar, în principiu, dobânditorii de bună-credință sunt apărați contra confiscării speciale, cu excepția cazurilor prevăzute în art.324 și 325 Cod civil și art.296 Cod civil al RM (referitor la dobândirea unor bunuri furate sau pierdute) și a dobândirii unor bunuri ce fac obiectul proprietății publice (care sunt inalienabile).

În literatura de specialitate [11 p. 12], reaua-credință a fost definită ca lipsa de diligență necesară pentru perfectarea și desfășurarea unui raport juridic, în condiții de deplină legalitate, criteriile de stabilire a acesteia fiind prețul foarte mic de achiziționare a bunului, în raport cu valoarea sa de piață; locul și condițiile în care s-a perfectat achiziționarea, lipsa documentelor justificative ori nesolicitarea acestora etc.

Prin urmare, indisponibilizarea bunurilor terților de rea-credință nu reprezintă o problemă controversată.

Raportând la infracțiunea de spălare a banilor, dacă se stabilește că un terț a dobândit bunuri cu rea-credință, cunoscând deci că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni, în fapt, ne aflăm în fața unui autor al infracțiunii de spălare a banilor (art. 243 alin. (1) lit. c) Cod penal al RM) și nu a unui terț în patrimoniul căruia se află bunuri obținute ilegal. Prin urmare, dovedirea relei-credințe a terțului conduce la convertirea acestuia în făptuitor, caz în care măsura de siguranță a confiscării se aplică direct.

Întrebarea la care dorim să răspundem este dacă bunurile dobândite prin săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor pot fi confiscate de la terții de bună-credință, care nu cunosc proveniența ilegală a bunurilor pe care le-au dobândit (de ex., mama autorului primește de la fiul său o casă, aceasta necunoscând împrejurarea că banii cu care a fost cumpărat imobilul au fost obținuți de fiul său din săvârșirea de infracțiuni, ci având convingerea că acesta i-a câștigat muncind într-o altă țară).

Soluția se regăsește în dispozițiile art.106 alin.(3) Cod penal al RM, care prevăd că dacă bunurile menționate la alin.(2) lit.a) și b) aparțin sau au fost transferate oneros unei persoane care nu știa și nici nu trebuia să știe despre scopul utilizării sau originea bunurilor, se confiscă contravaloarea acestora. Dacă bunurile respective au fost transferate cu titlu gratuit unei persoane care nu știa și nici nu trebuia să știe despre scopul utilizării sau originea acestora, bunurile se confiscă.

Astfel, rațiunea legiuitorului la instituirea normelor citate este în concordanță cu caracterul de măsură de siguranță a confiscării speciale, care are drept scop înlăturarea stării de pericol generată de deținerea cu orice titlu a bunurilor supuse confiscării. Așa cum s-a arătat mai sus, această măsură de siguranță operează “*in rem*” (asupra bunului) și nu asupra persoanei în mâinile căreia se află, justificată de proveniența ilicită a bunurilor.

Prin urmare, orice bun dobândit din săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, precum și orice bun rezultat din exploatarea sau folosirea acestuia, poate fi indisponibilizat, indiferent în patrimoniul cărei persoane se află.

O altă întrebare apare, în cazul în care bunurile ce au fost obținute în mod fraudulos se află în proprietatea mai multor persoane în scopul disimulării acestora, însă învinuirea nu a determinat tot cercul de participanți ai infracțiunii. În acest sens, legiuitorul prin prisma dispoziției art. 106 alin.(2) Cod penal al RM prevede expres bunurile ce pot fi supuse confiscării, corespunzător la examinarea cauzei instanța de judecată în baza probatoriului administrat de partea acuzării cercetat în ședința de judecată identifică obiectul material (imaterial) al infracțiunii, care în corespundere cu art. 106 alin. 2 lit. g) Cod penal al RM poate fi supus confiscării de la persoana recunoscută vinovată.

Față de aceste considerații, concluzionăm că, în fapt, caracteristică infracțiunii de spălare a banilor este împrejurarea că se urmărește bunul, fără să intereseze în patrimoniul cărei persoane se află, inclusiv al dobânditorului de bună-credință, tocmai pentru a lipsi pe autor de profitul obținut din săvârșirea infracțiunii. A interpreta altfel aceste dispoziții legale înseamnă a lipsi de eficiență juridică aceste prevederi și de a face imposibilă sarcina organelor judiciare de a recupera folosul infracțiunii de la autor, de regulă, acesta având puține bunuri confiscabile în patrimoniu, dacă nu chiar niciun bun, disimularea fiind de esența infracțiunii de spălare a banilor.

Totuși, pentru a da eficiență și principiului ocrotirii bunei-credințe, considerăm că este necesară analizarea fiecărui caz în parte, în vederea identificării unor elemente de fapt cu ajutorul cărora să se stabilească cu exactitate circuitul bunurilor ce se spală, în scopul de a disimula profitul infracțiunii premise și legătura existentă între autor și terț.

Schematic, circuitul bunurilor ar putea fi reprezentat astfel: autorul infracțiunii premisă (care poate fi el însuși spălător) → spălător → terț de bună-credință → spălător sau un alt intermediar → autorul infracțiunii premisă.

Așadar, scopul spălării de bani este ca bunurile dobândite prin săvârșirea infracțiunii premisă să se întoarcă, sub o formă sau alta, dar cu o aparență legală, în patrimoniul sau în profitul autorului.

De exemplu, autorul infracțiunii de evaziune fiscală transferă banii dobândiți din săvârșirea infracțiunii către spălător, care îi folosește pentru acordarea unui împrumut unui terț de bună-credință. Acesta, la rândul său, restituie la scadență împrumutul spălătorului, care folosește banii pentru a plăti un contract fictiv încheiat cu autorul infracțiunii de evaziune fiscală, astfel profitul infracțiunii premisă reîntorcându-se, aparent legal, în patrimoniul autorului acesteia.

În exemplul dat, considerăm că banii aflați în posesia terțului de bună-credință pot fi reținuți în cursul urmăririi penale ce are ca obiect infracțiunea de spălare de bani, în vederea confiscării speciale, deoarece provin din săvârșirea infracțiunii.

Așa cum s-a arătat în literatura de specialitate [13, p.314], procedura de instituire a sechestrului nu constituie o judecată asupra unei acuzații în materie penală în sensul art.6 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a notat că, în cadrul unei anchete penale, sechestrul asigurător vizează în principal garantarea executării unei eventuale creanțe ce va fi recunoscută în favoarea unor terți lezați prin infracțiunea ce face obiectul judecății ori pentru a se garanta executarea unei eventuale sancțiuni constând în confiscarea unor bunuri. Totuși, CEDO a constatat că atât stabilirea unor drepturi de creanțe ale unor terți, cât și confiscarea sunt măsuri ce urmează a fi luate în cadrul unor proceduri separate, ulterioare, astfel încât procedura de instituire a sechestrului nu constituie o judecată asupra unei acuzații în materie penală, în sensul art.6. Tot astfel, această procedură nu atinge nici problema de fond a unor drepturi și obligații cu caracter civil, care fac obiectul procedurii principale, astfel încât litigiul privind instituirea unui sechestr nu intră nici în domeniul civil reglementat de art.6, care nu este aplicabil în speță.

Totuși, practica judiciară destul de puțină și recentă în materia infracțiunii de spălare de bani a evidențiat că, în fapt, așa-ziii terți de bună-credință nu sunt în totalitate de „bună-credință”, având dacă nu cunoștință, cel puțin o bănuială că bunurile dobândite nu au o proveniență licită.

Subsecvent, considerăm necesar a reliefa situația în care făptuitorul infracțiunii de spălare de bani prezintă probe precum că bunul ce constituie obiect

material al infracțiunii are parțial apartenență legală, în acest sens legiuitorul prin prisma prevederilor art. 106 alin. (2¹) Cod penal al RM dacă bunurile rezultate din infracțiuni și veniturile de la aceste bunuri au fost comasate cu bunurile dobândite legal, se confiscă acea parte din bunuri sau contravaloarea acestora care corespunde valorii bunurilor rezultate din infracțiuni și a veniturilor de la aceste bunuri.

Așadar, rațiunea legiuitorului la instituirea normei citate este în concordanță cu caracterul de măsură de siguranță a confiscării speciale, care are drept scop înlăturarea stării de pericol generată de deținerea cu orice titlu a bunurilor supuse confiscării, totodată asigură neadmiterea ingerinței în dreptul de proprietate a proprietarilor de bună-credință.

Concluzionând, putem spune că realitatea socială prezintă o dezvoltare economică și tehnologică vertiginoasă, în prezent faptele de spălare de bani prezentând o dezvoltare continuă, corespunzător lipsa de control asupra acestui fenomen poate submina stabilitatea financiară a statului de drept. Republica Moldova se caracterizează printr-o situație financiară instabilă, scoaterea banilor din procesul normal de creștere economică reprezintă un real pericol pentru credibilitatea, stabilitatea economică și securitatea sa națională. În acest context, în lupta împotriva acestui fenomen infracțional, Republica Moldova trebuie să îndeplinească toate obligațiile asumate prin ratificarea convențiilor internaționale în domeniu, exemplificând în acest sens Convenția europeană privind spălarea, cercetarea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii încheiată la Strasbourg și Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate. Depășirea divergențelor de ordin legislativ, procedural, precum și simplificarea procedurilor de colaborare internațională pentru organizarea la nivel internațional a unui cadru viabil de colaborare împotriva spălării banilor constituie unele din problemele majore.

Referințe:

1. MREJERU, T., ANDREIU, P., FLORESCU, P. *Evaziunea fiscală*. București: Editura Tribuna Economică, 2000.
2. Convenția ONU din 20.12.1988 de la Viena contra traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope. În: *Tratate internaționale la care RM este parte*. Vvol. VIII. Chișinău: Moldpres, 1999.
3. Convenția privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională, din 08.11.1990, ratificată prin Legea pentru ratificarea Convenției privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenit din activitate infracțională, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 15.03.2002.

4. Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, adoptată la New York la 15 noiembrie 2000 ratificată prin Legea pentru ratificarea Convenției privind ratificarea Convenției Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate cu nr. 15 din 17 februarie 2005, Publicat în: *Monitorul Oficial* cu nr. 36-38 la 04.03.2005.
5. Cauza cu nr. 66357/14 *Podeschi vs San Marino* din 13 aprilie 2017.
6. DĂIANU, D., VRÂNCEANU, R. *România și Uniunea Europeană*. Iași: Polirom, 2002.
7. Directiva 2014/42/UE privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0042>
8. Comunicare a Comisiei către Parlamentul european și Consiliu - Produsele provenite din activități de criminalitate organizată : garantarea principiului potrivit căruia „criminalitatea nu aduce venituri” <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A52008DC0766>
9. Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18.04.2002. În: *Monitorul Oficial al RM*, nr. 2-74/195 din 14.04.2009.
10. *Comentariul Codului penal al Republicii Moldova*. Alexei BARBĂNEAGRĂ, Gheorghe ALECU, Viorel BERLIBA ș.a. Chișinău: Sarmis, 2009.
11. BOGDAN, C. *Spălarea banilor. Aspecte teoretice și de practică judiciară*. București: Universul Juridic, 2010.
12. Cauza penală nr. 1ra-1987/2018 de învinuire a lui V.P. în comiterea infracțiunilor prevăzute la art. 190 alin. (5) și 243 alin. (3) lit. b) Cod Penal al RM http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=12520
13. VOICU, C., BOROI, AI., SANDU, F. ș.a. *Dreptul penal al afacerilor*. Ediția a III-a. București: C.H.Beck, 2006, p.280; HOTCA, M.A., DOBRINOIU, M. *Infracțiuni prevăzute în legi speciale. Comentarii și explicații*. Ediția a II-a. București: C.H.Beck, 2010.

Prezentat la 28.12.2018